

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

1838

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

ULOGA SARADNJE ŠKOLE, PORODICE I UČENIKA U PROMOVISANJU PROSOCIJALNOG PONAŠANJA¹

Antonija Raspopović Dragić²

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Danica Vasiljević Prodanović³

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Jelena Vidojević

JPU “Dječiji vrtić”, Gacko

Apstrakt

Prosocijalno ponašanje učenika se razvija u specifičnim socijalnim kontekstima, najčešće u porodičnom i školskom okruženju. Cilj našeg rada je analiza uloge saradnje škole, porodice i učenika u promociji prosocijalnog ponašanja u kontekstu uspostavljanja balansa između razvoja autonomije i poštovanja kolektivnih društvenih vrednosti. Ključna ideja se fokusira na pozitivni doprinos zajedničkog delovanja porodice i škole u razvoju socijalno adaptiranih i odgovornih pojedinaca, uz oslanjanje na značajne teorijske perspektive kao osnova za strateški koordinisano delovanje. Na osnovu nalaza različitih istraživanja, izdvajaju se benefiti ovakve saradnje koja uključuje elemente poput otvorene komunikacije uz konkretizaciju očekivanja, uspostavljanja sigurne vezanosti u porodičnom i školskom okruženju i prosocijalnog modelovanja. Pedagoške implikacije uključuju promovisanje efikasnih komunikacijskih strategija među roditeljima, učenicima i nastavnicima ili učiteljima, razvoj programa koji podstiču sigurnu emocionalnu vezu unutar školskog sistema, i osmišljavanje aktivnosti koje podstiču učenike na empatiju i saradnju, što zajedno doprinosi razvoju prosocijalnog ponašanja.

Ključne reči: prosocijalno ponašanje, saradnja, autonomija, zajedništvo.

Uvod

Ponašanje dece školskog uzrasta često odražava kompleksnu interakciju između njihovog emocionalnog razvoja i socijalnog učenja, što je ključno za usvajanje društveno prihvatljivih ponašanja. Na jednom kraju ponašajnog kontinuuma nalazi se prosocijalna vrednosna orijentacija, dok je na suprotnom širok spektar neprihvatljivih oblika ponašanja (Pavlović, 2021).

Učenici imaju sklonost ka životu u zajednici, okruženi društvenim grupama i kulturnim normama. Stoga, u većini kultura postoji podsticaj za prosocijalno ponašanje, s obzirom na to da je ono

1 Pisanje ovog rada je podržano od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (ev. broj 451-03-66/2024-03/200096).

2 <https://orcid.org/0000-0002-7416-605X>; e-mail: tonci9650@gmail.com

3 <https://orcid.org/0000-0001-5236-1308>

ključno za održavanje društvenog sistema (Twenge et al., 2007). Kao najvažnije društvene grupe koje vrše uticaj na razvoj mladih, izdvajaju se porodica i škola. Saradnja između škole, porodičnog sistema i učenika je kamen temeljac za kultivisanje prosocijalnih oblika ponašanja kod mladih, uključujući elemente i vrednosti poput empatije, altruizma i kolaborativnog rada.

Škola nudi strukturirani okvir (Jevtić i Đorđević, 2018) koji podstiče razvoj kritičkog mišljenja i samoinicijativnog učenja, dok porodica igra centralnu ulogu u emocionalnom razvoju (Spasić Šnele, 2018). Zajedničkim delovanjem porodice i škole teži se ka ravnoteži između autonomije i kolektivnog delovanja. Ova saradnja može da podstakne prosocijalno ponašanje, usklađivanjem ličnih sloboda sa kolektivnim obavezama, ujedno pripremajući mlade za aktivnu participaciju u društvu, razvijajući odgovorne i savesne pojedince.

Teorijski okvir

U naučnoj zajednici, postoji značajna debata među autorima (Pfattheicher et al., 2022) o tome kako jasno razlikovati prosocijalno ponašanje od altruizma. Drugi (Eisenberg & Mussen, 1989) o altruizmu pišu kao o specifičnom tipu prosocijalnog ponašanja. U našem radu, fokusiramo se na saradnju među ključnim društvenim akterima, pristupajući prosocijalnom ponašanju koje uključuje i altruizam. Prosocijalno ponašanje obuhvata sve dobrovoljne akcije usmerene ka poboljšanju života drugih ljudi, bez obzira na lične motive ili očekivane koristi za onoga ko pomaže (Lay & Hoppmann, 2015). Radi se aktivnostima poput deljenja resursa, volontarnog učešća u društvenim organizacijama, pružanja emocionalne podrške, kao i ostalim postupcima koji promovišu društvenu koheziju i pozitivne interakcije među ljudima. Varijacije u tendenciji prema prosocijalnom ponašanju postaju vidljive od najranijih godina života i imaju ključan značaj za razvoj socijalnih sposobnosti i izgradnju odnosa (Eisenberg & Mussen, 1989).

Različite teorijske perspektive, uključujući Bronfenbrennerovu teoriju ekoloških sistema, socijalno-kognitivnu teoriju Alberta Bandure, teoriju afektivne vezanosti Džona Bolbija i Meri Ajnsvort, teoriju reintegrativnog posramljivanja Džona Brajtvajta i Rajanovu i Decijevu teoriju samoodređenja, mogu da ponude značajne principe i osnove za razvoj prosocijalnog ponašanja učenika.

Bronfenbrennerova teorija naglašava kako socijalni ekosistemi utiču na razvoj pojedinca, s naglaskom na međusobni, interaktivni odnos pojedinca i njegovog okruženja (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). U pedagoškoj praksi, ova teorija podstiče holistički pristup koji uključuje sve aspekte učenikovog ekosistema – od porodičnog do širokih sociokulturnih faktora, uz njegovu aktivnu participaciju i uticaj na okruženje.

Bandurina (Bandura, 1989) socijalno-kognitivna teorija stavlja akcenat na značaj socijalnog okruženja, ističući proces učenja posmatranjem. Ova teorija razrađuje kako učenici mogu usvojiti (pro)socijalne obrasce ponašanja kroz proces modeliranja, imitirajući ponašanja roditelja, nastavnika i vršnjaka.

Razvoj prosocijalnog ponašanja kod dece u značajnoj meri zavisi i od ranih interakcija i vezanosti sa roditeljima, posebno sa majkama. Kvalitet ove primarne afektivne veze utiče na formiranje unutrašnjih radnih modela deteta, koji su od suštinskog značaja za njegov odnos prema sebi i prema drugima (Bowlby, 1973, prema: Stefanović-Stanojević, 2006). Sigurna vezanost vodi ka razvoju pozitivnih samopercepcija i poverenja u druge. Nasuprot tome, odbacujući i ambivalentni obrasci veza-

nosti mogu rezultovati negativnim percepcijama o sebi i drugima (Ainsworth et al., 1978), što može ometati razvoj prosocijalnog ponašanja. Škole i porodice mogu zajedno raditi na stvaranju podržavajućeg okruženja koje neguje sigurne veze i pozitivne unutrašnje radne modele.

Značajno je i oslanjanje na teoriju reintegrativnog posramljivanja u sferi reagovanja na neprihvatljiva ponašanja učenika, promovišući time poželjna, prosocijalna ponašanja. Ova praksa, koju razrađuje kriminolog Džon Brajtvejt, predstavlja metodu neformalne socijalne kontrole koja se fokusira na proces reintegracije pojedinca u zajednicu, ne stigmatizujući osobu, već ukazujući na neprihvatljivost određenog ponašanja. Osnovna premisa je usmerena na razlikovanje između pojedinca i njegovog ponašanja, ističući da greška ne definiše celokupnu ličnost. Ova praksa se pokazala efikasnom u kohezivnim zajednicama (Braithwaite, 1989, prema: Vasiljević-Prodanović, 2012). Cilj je ohrabriti odgovornost za postupke bez etiketiranja pojedinca kao inherentno lošeg, čime se smanjuje osećaj srama i otpora prema promeni, a podržava se razvoj prosocijalnih tendencija.

Teorija samoodređenja, autora Rajana i Decija (Ryan & Deci, 2000), postavlja osnovne psihološke potrebe za povezanošću, kompetentnošću, i autonomijom u centar razumevanja ljudske motivacije i dobrobiti, implicirajući značajne efekte na angažovanost unutar obrazovnog sistema. Povezivanjem gorenavedenih teorija, škole mogu kreirati strategije koje podstiču saradnju škole, porodice i učenika, formirajući okruženje koje podržava razvoj prosocijalnog ponašanja.

Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja

Rasprava o vaspitanju i obrazovanju učenika uvek uključuje razmatranje uloge porodice u odnosu na vaspitne ciljeve, disciplinu i školska postignuća. Kada učenici ne uspevaju da izgrade zdrave odnose s vršnjacima ili postignu zadovoljavajuće rezultate u školi, učitelji i nastavnici često upućuju kritike prema porodici, ukazujući na roditeljski nemar u pružanju podrške deci, nedostatak razvijenih navika i samodiscipline. Smatra se da je saradnja sa roditeljima ključna za unapređenje socijalnog ponašanja učenika. Aktivnosti porodice i škole, kao primarnih agensa socijalizacije, su različite, ali se međusobno dopunjuju, čineći integralni deo celokupnog vaspitanja i obrazovanja. Povezivanje ovih dveju sfera omogućava sveobuhvatni vaspitno-obrazovni uticaj na pojedinca (Kompirović i Minić, 2013). Iako je važno priznati da su komunikacija odraslih i sprovođenje socijalnih normi i vrednosti neophodni za pozitivan sociomoralni razvoj, bilo bi veoma pogrešno shvatiti socijalizaciju od strane odraslih isključivo kao jednosmerni proces didaktičke nastave i zahtevanja poslušnosti. Odrasli se zaista služe navedenim metodama, ali takođe i objašnjavaju zašto su određena ponašanja socijalno neprihvatljiva, podstiču decu da se izraze i vežbaju autonomiju, priznaju prava dece kao svoja, i uključuju se u kooperativne interakcije sa decom (Baumrind, 1967, 1971, prema Battistich et al., 1991; Maccoby & Martin, 1983, prema: Battistich et al., 1991; Radke-Yarrow et al., 1983, prema: Battistich et al., 1991). Stoga, pored saradnje porodice i škole, fokus intervencija usmerenih ka promociji prosocijalnog ponašanja treba da bude i na participaciji učenika i razvoju njihove autonomije.

U kontekstu teorije afektivnog vezivanja, autori (Patterson et al., 1990, prema: Kompirović i Minić, 2013; McDonald, 1992, prema: Kompirović i Minić, 2013; Harrist et al., 1994, prema: Kompirović i Minić, 2013) prepoznaju emocionalnu povezanost i promociju autonomije kao primarne zahteve u odnosu roditelj-dete, obuhvatajući aspekte kao što su toplina i bliskost. Analogno, korelacione stu-

dije o odnosu učenik-nastavnik sugerišu slične paralele sa procesima uticaja roditelja na socijalizaciju. Nalazi ukazuju da deca manifestuju povećane prosocijalne tendencije u prisustvu emocionalno toplijih nastavnika i kada postoji stabilna afektivna veza sa nastavnicima, implicirajući značaj sigurnog vezivanja u edukativnom kontekstu za razvoj prosocijalnog ponašanja (Birch & Ladd, 1998, prema: Hastings et al., 2007; Howes, 2000, prema: Hastings et al., 2007; Kienbaum, 2001, prema: Hastings et al., 2007; Copeland Mitchell et al., 1997, prema: Hastings et al., 2007).

Uključivanje porodice u obrazovne procese može značajno poboljšati kontinuitet tokom tranzicije između predškolskog i školskog doba, što je ključno za razvoj prosocijalnog ponašanja (Hastings et al., 2007). Naglasak je na elementima kontinuiteta, kao što su razvojno odgovarajuće prakse koje podrazumevaju negovanje samopoimanja, pozitivan odnos prema učenju i razvoj komunikacijskih i saradničkih veština, uz intenzivno uključivanje roditelja i podršku kroz savetovališta za decu i roditelje (Lombardi, 1992, prema: Todorović, 2013). Osnov kvalitetne saradnje su komunikacijske veštine poput aktivnog slušanja, postavljanja pitanja, reflektovanja i objašnjavanja, sagledavanje metoda rešavanja problema i konkretizacije postupaka svih aktera u ovom procesu (Daniels & Stafford, 2001, prema: Vasiljević-Prodanović i sar., 2023).

U meta-analizi koja obuhvata 117 studija istraživana je uticaj porodično-školskih intervencija na socijalno-ponašajnu kompetenciju i mentalno zdravlje dece. Rezultati pokazuju značajne pozitivne efekte, a kao elementi koji doprinose pozitivnim ishodima izdvajaju se komunikacija i saradnja između roditelja i nastavnika. Pored toga, ističe se da je neophodno prilagođavanje intervencija specifičnim potrebama konkretne porodice (Sheridan et al., 2019). Ovo pokazuje značajnost porodično-školskih intervencija uz poštovanje principa individualizacije.

Istraživanje sprovedeno u SAD-u, koje se fokusiralo na saradnju između nastavnika i roditelja kroz program Pozitivnog ponašanja, intervencija i podrške (PBIS), pokazalo je da zajedničko definisanje očekivanja ponašanja i otvorena komunikacija između škole i porodice doprinose razvoju prosocijalnog ponašanja kod učenika. U ovom istraživanju učestvovalo je 8 učesnika iz dve osnovne škole, a rezultati ukazuju na poboljšanje u odnosima i pozitivne ishode za učenike (Strickland-Cohen et al., 2021).

U istraživanju među latino adolescentima u SAD-u, takođe se pokazuje da roditeljsko uključivanje ima važnu ulogu u promovisanju prosocijalnog ponašanja. Ovo istraživanje, koje je obuhvatilo 306 adolescenata, ističe značaj roditeljskog uključivanja kao ključnog faktora u podršci prosocijalnog ponašanja kroz interakciju sa školskim okruženjem i vršnjacima. Time se pruža bolje razumevanje mehanizama koji posreduju između roditeljske angažovanosti i prosocijalnog ponašanja, naglašavajući važnost povezanosti sa školom i odnosa s vršnjacima u tom procesu (Maiya et al., 2020)

Navedeni rezultati ističu krucijalnu ulogu saradnje između porodice i škole u kreiranju podržavajućeg okruženja koje omogućava deci razvoj prosocijalnih ponašanja, ukazujući na značaj prilagođenih intervencija i otvorene komunikacije između svih učesnika u procesu vaspitanja i obrazovanja.

Zaključak i pedagoške implikacije

Ponašanje školske dece odražava složenu koordinaciju između njihovog emocionalnog razvoja i socijalnog učenja. Centralnu ulogu u ovom procesu ima udruživanje porodice i obrazovnih institucija, koje su ključne za razvoj prosocijalnih vrednosti kao što su empatija, altruizam i saradnja. Teorijski

pristupi koji naglašavaju značaj afektivnog vezivanja, samoodređenja ličnosti i druge, kao i brojna empirijska istraživanja, potvrđuju značaj socio-emocionalne podrške i promocije autonomije za razvoj prosocijalnosti. Nađeno je da zajednički naponi škole i porodice u razvijanju socijalnih kompetencija i etičkih normi imaju pozitivan uticaj na socijalnu sposobnost i mentalno zdravlje mladih, ističući važnost prilagođenih intervencija i transparentne komunikacije.

Literatura

- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. New York: Psychology Press.
- Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), *Annals of child development – Six theories of child development* (pp. 1–60). Greenwich, CT: JAI Press.
- Battistich, V., Watson, M., Solomon, D., Schaps, E., & Solomon, J. (1991). Handbook of Moral Behavior and Development, Volume 3: Application. In W.M. Kurtines & J.L. Gewirtz (Eds.), *The Child Development Project: A Comprehensive Program for the Development of Prosocial Character* (pp. 5–33). New York: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Bronfenbrenner, U., & Ceci, J. S. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bio-ecological model. *Psychological Review*, 101(4), 568–586. <https://doi.org/10.1037/0033-295x.101.4.568>.
- Eisenberg, N., & Mussen, P. H. (1989). *The roots of prosocial behavior in children*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511571121>
- Hastings, P. D., Utendale, W. T., & Sullivan, C. (2007). The Socialization of Prosocial Development. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), *Handbook of socialization: Theory and research* (pp. 638–664). New York: The Guilford Press.
- Jevtić, B. S. i Đorđević, M. Z. (2018). Mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja podsticanjem prosocijalne vrednosne orijentacije. *Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Užicu*, 21(20), 57–70.
- Kompirović, T. i Minić, V. (2013). Pojedinaac, porodica, društvo u tranziciji. U: B. Jovanović i M. Krstić (ur.), *Porodica kao agens razvoja socijalnih kompetencija učenika* (str. 336–354). Priština: Univerzitet u Prištini – Filozofski fakultet.
- Lay, J., & Hoppmann, C. (2015). *Altruism and prosocial behavior*. Berlin: Springer.
- Maiya, S., Carlo, G., Gülseven, Z., & Crockett, L. (2020). Direct and indirect effects of parental involvement, deviant peer affiliation, and school connectedness on prosocial behaviors in U.S. Latino/a youth. *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(10–11), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0265407520941611>
- Pavlović, A. (2021). Ponašanje dece predškolskog uzrasta u kontekstu vršnjaka u svetlu različitih teorijskih pristupa. *Pedagoška stvarnost*, 67(2), 120–131. <https://doi.org/10.19090/ps.2021.2.120-131>
- Pfattheicher, S., Nielsen, Y. A., & Thielmann, I. (2022). Prosocial behavior and altruism: A review of concepts and definitions. *Current Opinion in Psychology*, 44, 124–129. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.021>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sheridan, S. M., Smith, T. E., Moorman Kim, E., Beretvas, S. N., & Park, S. (2019). A Meta-Analysis of Family-School Interventions and Children's Social-Emotional Functioning: Moderators and Components of Efficacy. *Review of Educational Research*, 20(10), 1–37. <https://doi.org/10.3102/0034654318825437>
- Spasić Šnele, M. M. (2018). Kvalitet porodičnih interakcija kao prediktor snaga i teškoća adolescenata. *Nastava i vaspitanje*, 67(2), 375–389. <https://doi.org/10.5937/nasvas1802375S>
- Stefanović-Stanojević, T. (2006). Afektivno vezivanje. U: J. Mirić i A. Dimitrijević (ur.), *Teorija afektivnog vezivanja (TAV) kao teorija emocionalnog razvoja ličnosti* (str. 157–176). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
- Strickland-Cohen, M. K., Kyzar, K. B., & Garza-Fraire, F. M. (2021). School-family partnerships to support positive behavior: Assessing social validity and intervention fidelity. *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 65(4), 362–370. <https://doi.org/10.1080/1045988x.2021.1913084>
- Todorović, K. (2013). Pojedinaac, porodica, društvo u tranziciji. U: B. Jovanović, i M. Krstić (ur.), *Uloga porodice i društva u pripremanju djece za polazak u školu* (str. 220–231). Priština: Univerzitet u Prištini – Filozofski fakultet.

- Twenge, J. M., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Bartels, J. M. (2007). Social exclusion decreases prosocial behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(1), 56–66. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.1.56>
- Vasiljević-Prodanović, D. (2012). Reintegrativno posramljivanje: Neformalno sredstvo formalne socijalne kontrole kriminaliteta. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, 11(3), 483–502. <https://doi.org/10.5937/spec-edreh11-2637>
- Vasiljević-Prodanović, D., Markov, Z., Kovačević, M., Raspopović, A. i Stevković, Lj. (2023). Intervencije u ranom detinjstvu i predškolsstvu. U: A. Đurić Zdravković, S. Antić i J. Maksić (ur.), *Značaj efektivne komunikacije između vaspitača, roditelja i dece* (str. 65–71). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024